

Sog'lom turmush tarzi - talabalarni ovqatlanishiga qo'yiladigan talablar

Umarova Zulxumor Urinboyevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası dotsenti
e-mail: zulxumorumarova13@gmail.com

Annotatsiya: Talabaniing ovqatlanish madaniyatiga rioya etishining eng oddiy usuli, bu o'z vaznini nazorat qilib turishidir. Vaznning ortiqchaligi yoki yetishmovchiligi asosiy salomatlik ko'rsatkichi hisoblanadi. Texnika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda yuklamalar asosan hisob - kitob, chizma jadvallarni bajarish jarayonida zo'riqish ko'proq ko'rish tizimiga tushadi. Talabaniing ovqatlanish madaniyatiga rioya etishining eng oddiy usuli, bu o'z vaznini nazorat qilib turishidir. Vaznning ortiqchaligi yoki yetishmovchiligi asosiy salomatlik ko'rsatkichi hisoblanishi nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: ovqatlanish, organizm, turmush tarzi, vazn, talaba, oqsillar, uglevodlar, yog'lar.

Аннотация: Самый простой способ для студента соблюдать культуру питания - это контролировать свой вес. Избыток или недостаток веса является основным показателем здоровья. У студентов, обучающихся по техническому направлению, нагрузки в основном ложатся на зрительную систему в процессе выполнения расчетов, чертежей и таблиц. Самый простой способ для студента соблюдать культуру питания - это контролировать свой вес. Предусматривается, что избыточный или недостаточный вес является основным показателем здоровья.

Ключевые слова: питание, организм, образ жизни, вес, потребности, белки, углеводы, жиры.

Abstract. The simplest way for a student to adhere to a nutritional culture is to control their weight. Excess or insufficient weight is a key health indicator. In students studying in the technical field, the load mainly falls on the visual system during the process of performing calculations, drawings, and tables. The simplest way for a student to adhere to a nutritional culture is to control their weight. It is assumed that excess or insufficient weight is the main health indicator.

Keywords: nutrition, body, lifestyle, weight, requirements, proteins, carbohydrates, fats.

Kirish

Talabalar organizmi yoshi, ta'lim jarayoni va yashash sharoitiga qarab o'ziga xos xususiyatga ega. Ma'ruzalar va amaliy mashg'ulotlarda berilgan o'quv yuklamalarini o'zlashtirish, turli xil masalalarni yechish va hal qiluvchi bosqich – imtihon jarayoni asabiylik holatini sezilarli darajada oshiradi. Imtihon oldidan kuchli hayajonlanish va imtihon vaqtida nafas olish, qon bosimi ko'tarilishi hamda tomir urishini tezlashishi kuzatiladi. Ayniqsa, boshlang'ich kurs talabalari organizmiga birlamchi turmush tarzidagi o'zgarishlar katta ta'sir ko'rsatadi. Berilayotgan ma'lumotlar hajmining ko'payishi, quyi ta'lim muassasalari yuklamalariga qaraganda ko'proq talab qo'yilishi, o'z vaqtini mustaqil taqsimlay olmaslik va turmush tarzini to'g'ri tashkillashtira bilmaslik ruhiy yuklamaning oshishiga olib keladi. Yoshlar organizmida hali shakllanib ulgurmagani fiziologik jarayonlar mavjud, bu birinchi navbatda neyrohumoral tizimi bo'lib, ular ovqat ratsioni muvozanati buzilishiga sezgir bo'lishadi. Qishloq joylaridan katta shaharlarga kelib ta'lim oluvchilar ovqat tarkibining o'zgarishi ular organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunga sabab qishloqda ovqat ratsioni tarkibida ko'proq o'simlik mahsulotlari mavjud. Unda kolbasa, oliy navli un mahsulotlarining ko'payishi ichak harakati susayishiga va qabziyatga olib keladi. Ko'p talabalar o'qish davrida ovqatlanish tartibini buzishi oqibatida ularda «yoshlar xastaligi» nomini olgan ovqat

hazm qilish tizimi kasalligi rivojlanadi. Darsni o'zlashtirish va ovqatlanish tartibi orasida bog'liqlik aniqlangan: agar talaba och qorin bilan darsga kelsa, ularda o'quv mashg'ulotlarini o'zlashtirish sustlashadi. Qator ilmiy kuzatuvlarga ko'ra, qoniqarli bahoga o'qiydigan talabalarning 60 % ikki, yaxshi bahoga o'qiydiganlarning 80 % uch martalik ovqatlanish tartibiga rioya qilishgan. Texnika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda yuklamalar asosan hisob - kitob, chizma jadvallarni bajarish jarayonida zo'riqish ko'proq ko'rish tizimiga tushadi. Talabani ovqatlanish madaniyatiga rioya etishining eng oddiy usuli, bu o'z vaznini nazorat qilib turishidir. Vaznning ortiqchaligi yoki yetishmovchiligi asosiy salomatlik ko'rsatkichi hisoblanadi.

Talabalar ovqatlanishni muvofiqlashtirishda quyidagi tavsiyalarga amal qilishlari lozim: Ovqat ratsionida sifatli tabiiy mahsulotlar, ya'ni yangi sabzavot va mevalar, sut va baliq bo'lishi kerak; Ovqat ratsionini tuzishda talabalar organizmining o'ziga xos xususiyatlari va yashash sharoiti hisobga olinishi zarur. Kunda to'rt marta ovqatlanish maqsadga muvofiq va kunlik iste'molning 25 % nonushta, 35 – 40 % tushlik, 10 – 15 % tolma choy va 25 % – kechki ovqat bo'lishi kerak. Ovqatlar xilma - xil bo'lishi va kunning ma'lum bir vaqtida ovqatlanish zarur. Kechki ovqatlanish uyqudan 2 - 3 soat oldin bo'lishi kerak. Sharbat, konfet, olma – bular alohida (qo'shimcha) ovqatlanish turi hisoblanadi; Ovqat ratsionini ozuqaviy va biologik qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar (vitaminlar, mineral moddalar, kalsiy, temir, yod, rux, yarim to'yinmagan yog' kislotalari va ovqat tolalari bilan boyitish) bilan tashkil qilish. Oqsilli ovqatlar (qoramol, tovuq, baliq go'shtlari, tuxum, pishloq) ratsionda bir marotabadan kam bo'lmasligi kerak; Haftada 1 - 2 kun ko'p miqdorda ko'katlar, sabzavotlar va mevalar iste'mol qilib vegetarian kuni deb e'lon qilish maqsadga muvofiq. Kunlik ovqat tarkibida kamida bir marotaba ho'l meva va sabzavotlar (karam, lavlagi va sabzi), sabzavotli ovqatlar (salatlar, bo'tqalar, sharbatlar va boshqalar) olma, yong'oqlar bo'lishi talab etiladi; Yog'li go'sht tanovvul qilganda, albatta hazm qilishni yaxshilaydigan salatlar, ayniqsa ko'katlar iste'mol qilish kerak. Shakar va tuzni iste'moli me'yor darajasidan oshmasligi lozim. Shakarni asal, quritilgan hurmo yoki mayizga almashtirish mumkin; Ichak tizimi yaxshi ishlashi uchun ratsionga ko'p miqdorda ovqat tolalarini (kepakli non, pechenelarning maxsus turlari, bug'doy kepagi qo'shilgan sho'rvalar, salatlar, qatiq va boshqalar) tutuvchi mahsulotlar qo'shiladi; Asab tizimini barqarorlashtiruvchi va aql - idrokni teranlashtiruvchi quyidagi mahsulotlar - sabzi, qalampir, karam, limon, gilos, yong'oq, zira, piyoz va baliq yog'i kabilar tavsiya qilinadi; Uglevodlar. Bu uglerod, vodorod va kislorod birikmasi hisoblanib, vodorod va kislorod suvdagiga o'xshash 2:1 nisbatda bo'ladi. Hayvonlar va insonlar uglevodlarni sintez qilmaydi. Ular mono, oligo va polisaxaridlarga bo'linadi. Ulardan birinchi ikkitasi shirin ta'mga ega, shuning uchun shakarlar deyiladi. Glyukoza va fruktozaning asosiy manbai bo'lib asal, shirin poliz ekinlari va xo'l mevalar hisoblanadi. Oqsillar. Bu murakkab azot saqlovchi polimerlardir. Organizmda oqsillarning hujayra, a'zolar va hujayralararo moddalarning asosiy qurilish materiallari, fermentlarning asosiy tarkibiy qismi, gormonlarning asosi hisoblanadi. Ular to'qimalarning individualligini ta'minlaydi, qon orqali kislorodni, yog'larni, uglevodlarni, ba'zi vitaminlarni, gormonlarni va boshqa moddalarni tashishda ishtirok etadi. Yog'lar. Bu efir orqali bog'langan glitserin va yog' kislotasidan tarkib topgan modda bo'lib, ularga bo'lgan kunlik talab 25 – 30 g o'simlik yoki sarig' yog' bilan qanoatlanadi. Kunlik iste'mol qilinadigan taomlarda yog', oqsil va uglevodlar nisbati quyidagicha bo'lishi kerak - 0,7 – 0,8 : 1: 4. Tog'larda 1000 metrdan yuqorida shug'ullanishda (alpinistlar) yog'lar miqdori bir muncha kamayadi. Oqsillarga boy taomlar ertalab va tushlikda iste'mol qilinishi maqsadga muvofiq. Asosiy ovqatlar vitaminlarga boy bo'lishi kerak. Yuqori sport yuklamalarida ularga bo'lgan talab faqat ovqat bilan emas, balki draje ko'rinishidagi polivitaminlarni qabul qilish bilan ham qondiriladi.

Masalani qo'yilishi

Turli xil sport turlari bilan shug'ullanuvchi kishilarning ovqatlanishi o'ziga xos ayrim xususiyatlarga ega. Ular uchun aniq taomnoma tuzishning asosiy tamoyili, ovqat kaloriyasining sarflangan energiyaga mosligidir. To'g'ri ovqatlanishni tashkil qilish uchun ishonchli va oddiy mezon tana vaznini har kuni o'lchash hisoblanadi. Bunda tana vazni kam o'zgarishi kerak.

Ovqatlanishni to'g'ri tashkil etish sport yuklamasidan keyin tiklanish jarayonlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Kun davomida bir necha bosqichda o'tkaziladigan musobaqalarda ovqat qabul qilish vaqti aniq belgilanishi lozim. Quyidagi 1 – jadvalda mashg'ulotlar oldidan iste'mol qilish tavsiya etiladigan mahsulotlar keltirilgan.

1-jadval

Mashg'ulot oldidan iste'mol qilinadigan mahsulotlar

Mashg'ulotdan kamida 4 soat oldin 350-600 ml suv yoki sport ichimligidan iching (6 – 8 % uglevodlar yoki 14-16 g uglevodlar va 240 mlda 110-165 mg natriy)	
Musobaqa yoki mashg'ulotdan uch to'rt soat oldin sportchi iste'mol qilishi maqsadga muvofiq	<p>Kurka go'shtidan buterbrod, donli pechene, tarkibida suli saqlaydigan shakarsiz pechene (krekerlar), myusli (mevalar, don mahsulotlari va yong'oqlar qo'shilgan maxsus aralashma) batonchiklar va mevalar;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go'shtli yoki pomidor sousi bilan makaron, salat va bir dona meva; • Bug'da pishirilgan bir stakan guruch sabzavotlar bilan va tovuq yoki mol go'shti, mevalar; • Yogurt, mevalar va donli myusli, sharbat va tuxum bilan yog'siz xamirdan tayyorlangan mahsulotlar, yogurt, bir stakan apelsin sharbati
Musobaqa yoki mashg'ulotdan bir soat oldin	<p>Sport ichimligi (uglevodlar va minerallarga boy suyuqlik)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energetik batonchik (uglevodlar va minerallarga boy bo'lgan aralashma) • Tost (quritilgan non) • Olmali pyure • Kreker (pechenining bir turi) • Yog'sizlantirilgan sutda tayyorlangan bo'tqa • Banan (27 g uglevod)

Yechish usuli

Mashg'ulotdan keyin ovqatlanish. Undan keyin suyuqlik va energiya yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. Mashg'ulotdan keyingi oqsil iste'moli organizmni aminokislotalar bilan ta'minlaydi va mushak tizimini tiklanish jarayonini ta'minlaydi. Yetishmovchilikni o'rnini to'ldirish keyingi mashg'ulotlarga tayyorlanish uchun zarur. Tiklanish uchun foydalaniladigan tartib keyingi mashg'ulotgacha bo'lgan vaqtni hisobga olib tanlanadi. Bu ayniqsa, kun davomida bir necha marta mashq qiladigan sportchilar uchun muhim. Tiklanish tadbirlari o'tkaziladigan eng qulay vaqt mashg'ulotdan keyingi birinchi olti soat va undan birinchi 30 daqiqa glikogen nisbatan yuqori tiklanadigan vaqt hisoblanadi. Mashg'ulotdan keyingi birinchi 30 daqiqada bir kilogramm tana vazniga 1,0 - 1,5 g uglevodlar iste'mol qilinganda 2 soatdan keyin iste'mol qilinganiga qaraganda glikogen zahirasini keskin oshiradi va mushaklar kuchi tiklanish vaqtini qisqartiradi. Yuqori glikemik indeksli (glikemik indeks bu turli mahsulotlarni iste'mol qilganda qon tarkibida shakar miqdori ko'payishini belgilovchi ko'rsatkich) uglevodlar past glikemik indeksli uglevodlarga qaraganda glikogenni tezroq tiklaydi (1-2-jadval).

2 – jadval

Turli xil ovqatlarning glikemik indeksi

Past glikemik indeksli mahsulotlar/ichimliklar (< 55)	Yuqori glikemik indeksli mahsulotlar/ichimliklar (> 70)
Yog'sizlantirilgan sut	Sport ichimliklari
Yogurt	Kartoshka
Ananas	Oq non
Banan	Oq guruch
Loviya	Makkajo'xori bodroq
Shirin kartoshka	Asal

Mashg'ulotdan keyin ovqatga 10 - 20 gramm oqsil qo'shilganda glikogen zahirasini oshishiga olib kelmaydi lekin muskullar tiklanishiga foydali ta'sir qiladi va oqsil sintezi boshlanishini osonlashtiradi. Tiklashga qaratilgan harakatlarni 30 daqiqasidan keyingi ikki soat davomida sportchi 1 kg tana vazniga 1,0 - 1,5 g va 10 - 20 g oqsil iste'mol qilishi kerak.

Natijalar va namunalari

Sport musobaqalariga tayyorgarlik yoki musobaqa vaqtida yo'qotilgan suyuqlikni tiklash glikogenni o'rnini to'ldirish bilan birga amalga oshiriladi va unda quyidagilarga amal qilinadi: Tiklanish uchun kerakli suyuqlik hajmi yo'qotilganiga qaraganda 1,5 marta ko'p bo'lishi kerak. Bu sportchiga mashg'ulotdan keyin uning o'rnini to'ldirishga yordam beradi;

Chanqoq - suyuqlik iste'molining yomon ko'rsatkichi: 1,5 litr suyuqlikni chanqoq yuzaga kelguncha yo'qotish kerak; Tarkibida elektrolitlar bo'lgan sport ichimligi oddiy suvga qaraganda 3 marta tezroq tiklanishga yordam beradi; Suv bilan ovqat birgalikda qabul qilinganda – yaxshi o'rin to'ldiruvchi bo'lib hisoblanadi. Chunki oziq - ovqatlarda suyuqliklarga qaraganda elektrolitlar miqdori yuqori; Katta miqdorda elektrolitdar yo'qotilganda (tuzli terlash) qo'shimcha natriy iste'mol qilish kerak; O'rin to'ldirish harakatlari keyingi mashg'ulotdan 0,5-1,0 soat oldin yakunlanishi zarur.

Xulosa

Texnika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda yuklamalar asosan hisob - kitob, chizma jadvallarni bajarish jarayonida zo'riqish ko'proq ko'rish tizimiga tushadi. Talabaniing ovqatlanish madaniyatiga rioya etishining eng oddiy usuli, bu o'z vaznini nazorat qilib turishidir. Vaznning ortiqchaligi yoki yetishmovchiligi asosiy salomatlik ko'rsatkichi hisoblanadi. Talabalar ovqatlanishni muvofiqlashtirishda quyidagi tavsiyalarga amal qilishlari lozim: Ovqat ratsionida sifatli tabiiy mahsulotlar, ya'ni yangi sabzavot va mevalar, sut va baliq bo'lishi kerak; Ovqat ratsionini tuzishda talabalar organizmining o'ziga xos xususiyatlari va yashash sharoiti hisobga olinishi zarur. Kunda to'rt marta ovqatlanish maqsadga muvofiq va kunlik iste'molning 25 % nonushta, 35 – 40 % tushlik, 10 – 15 % tolma choy va 25 % – kechki ovqat bo'lishi kerak. Ovqatlar xilma - xil bo'lishi va kunning ma'lum bir vaqtida ovqatlanish zarur.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Axrarov U.B., Umidova M.SH., Axrarov Sh.U. Ovqatlanish mahsulotlarini tayorlash texnologiyasi. T.: "Yangi nashr" nashriyoti, 2017 y. 520 b.
2. O'zbekiston Respublikasi oziq-ovqat sanoati: qisqacha tarixi; rivojlanish istiqbollari; muammolari", Darslik, prof. Turobjonov S.M. tahriri ostida, T.: "Fan va texnologiya", 2014 y, 460 b.
3. Ламажапова Р.П. Физиология питания. Учебное пособие. -М.: Мир науки, 2016,- 146 стр.
4. Maksumova M.A., Mo'minova M.N. Ovqatlanish fiziologiyasi va asoslari, sanitariya va gigiena. O'quv qo'llanma., T.: "Voriz- nashriyot", 2012,- 120b.
5. Djaxongirova G.Z., Maxmudova D.X. Non va non mahsulotlari ekspertizasi. - Monografiya, T.: Ijld-print, 2019.-240b. 5. Ambroseva Ye.D., Fiziologiya pitaniya. Uchebnik. Moskva: KNORUS, 2018.-306str. 6. Kuriyazova S.M. Ovqatlanish gigenasi. Toshkent, «Yangi asr avlodi», 2012. -380 b.